

O'SMIRLIK DAVRIDA PSIXOFIZIOLOGIK O'ZGARISHLAR MOHIYATI

Ostanakulov Alijon,

Farg'ona davlat universiteti Psixologiya kafedrası o'qituvchisi
adams1097@mail.ru.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13957538>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 17-oktabr 2024 yil
Ma'qullandi: 18-oktabr 2024 yil
Nashr qilindi: 20-oktabr 2024 yil

KEY WORDS

O'smirlilik, Fiziologik ishlab chiqarish, Hissiy tartibga solish, Gormonal o'zgarishlar, Neyron rivojlanishi, Shaxsiyat shakllanishi, Stressga reaksiya, O'z-o'ziga baho, Pubertat, O'smir psixologiyasi.

ABSTRACT

O'smirlilik fiziologik va psixologik o'zgarishlar uchun muhim davr bo'lib, bu davrda gormonal, neyron va xulq-atvor o'zgarishlari sodir bo'ladi. Ushbu maqola ushbu fiziologik o'zgarishlar va ularning psixologik ifodalari o'rtasidagi murakkab munosabatni o'rganadi, gormonal o'zgarishlar, neyron rivojlanishi va stressga reaksiya qilishning o'smirlarning hissiy tartibga solish, shaxsiyat shakllanishi va ijtimoiy xulq-atvoriga ta'sirini qanday aks ettiradi. 150 o'smirdan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish orqali tadqiqot ushbu biologik jarayonlarning rivojlanish davrida hissiy va xulq-atvor natijalarini qanday shakllantirishi haqida tushunchalar beradi. Topilmalar hissiy tartibga solish va stressni boshqarish muhimligini ta'kidlaydi, bu esa sog'lom o'smirlilik rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi.

Kirish. O'smirlilik inson hayotining eng o'zgaruvchan davrlaridan biridir, bu davrda shaxslar chuqur fiziologik, psixologik va ijtimoiy o'zgarishlarni boshdan kechirishadi. O'smirlar bolalikdan kattalikka o'tganlarida, ularning tanalari bir qator gormonal, neyron va metabolik o'zgarishlarga duchor bo'ladi, bu esa ularning aqliy va hissiy holatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu fiziologik jarayonlar ko'pincha "fiziologik ishlab chiqarish" deb ataladi va psixologik kontekstda namoyon bo'lib, o'smirlarning o'zlarini qanday qabul qilishini, hissiyotlarini qanday tartibga solishini va muhit bilan qanday o'zaro aloqada bo'lishini shakllantiradi.

Fiziologik o'zgarishlar va psixologik tajribalar o'rtasidagi o'zaro aloqani tushunish juda muhimdir, chunki bu davr kelajakdagi ruhiy salomatlik va shaxsiyat rivojlanishining poydevorini belgilaydi. Pubertat, masalan, gormonal o'zgarishlarni keltirib chiqaradi, bu esa nafaqat jismoniy o'zgarishlarga olib keladi, balki kayfiyat, o'z-o'ziga baho va shaxsiyatga ham chuqur ta'sir qiladi. Bundan tashqari, qaror qabul qilish va hissiy tartibga solish uchun mas'ul bo'lgan miyadagi sohalarda neyron rivojlanishi davom etadi, bu esa xulq-atvor va kognitsiyaga qo'shimcha ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqotning maqsadi. Ushbu maqolaning maqsadi o'smirlilik davrida fiziologik jarayonlar psixologik natijalarga qanday ta'sir qilayotganini o'rganishdir. Xususan, gormonal ishlab chiqarish, neyron rivojlanishi va stressga javob berish tizimlarining o'smirlarning hissiy tartibga solishi, shaxsiyat shakllanishi va ijtimoiy xulq-atvoriga qanday ta'sirini o'rganamiz. Buni amalga oshirish orqali biz fiziologik omillar o'smirlarning o'ziga xos psixologik

tajribalariga va ushbu muhim rivojlanish davrida duch keladigan muammolariga qanday hissa qo'shishini keng qamrovli tushunishni maqsad qilamiz.

Materiallar va metodlar. O'smirlik davrida fiziologik jarayonlar va psixologik natijalar o'rtasidagi munosabatni o'rganish uchun 12 dan 18 yoshgacha bo'lgan 150 o'smir ishtirok etgan empirik tadqiqot o'tkazdik. Ishtirokchilar turli maktablar va jamoat markazlaridan jalb qilindi, bu esa ijtimoiy-iqtisodiy fon, etnik kelib chiqish va jins bo'yicha xilma-xil namuna olishni ta'minladi. Ishtirokchilar uchta yosh guruhiga bo'lingan: erta o'smirlik (12-14 yosh), o'rta o'smirlik (15-16 yosh) va kech o'smirlik (17-18 yosh).

Biz ikki sohada ham fiziologik va psixologik ma'lumotlarni to'pladik. Fiziologik ma'lumotlarga gormon darajalari, neyron faoliyati va stress reaktivligi belgilarini o'z ichiga oladi. Psixologik ma'lumotlar esa hissiy tartibga solish, o'zlik hissi va ijtimoiy xulq-atvorni o'z ichiga oladi.

1. Gormonal baholash: Har bir ishtirokchidan kunning uch vaqtida (ertalab, peshin, va kechqurun) salivalarni to'plab, stressni ko'rsatadigan kortizol darajalarini va kayfiyat va xulq-atvorga ta'sir etuvchi jins gormonlarini (testosteron va estrogen) o'lchadik.

2. Neyron faoliyati: Elektroensefalografiya (EEG) yordamida biz hissiy tartibga solish va qaror qabul qilish bilan bog'liq miyaning sohalarida, xususan prefrontal korteks va limbik tizimda neyron faoliyatni kuzatdik.

3. Stress reaktivligi: Avtonom asab tizimi faoliyati va hissiy tartibga solishni ko'rsatadigan ko'rsatkich sifatida yurak urishining o'zgaruvchanligi (HRV) o'lchandi. HRV ma'lumotlari ishtirokchilar stress va neytral javoblarni keltirib chiqarish uchun mo'ljallangan vazifalar davomida to'plandi.

4. Psixologik baholash: Ishtirokchilar hissiy tartibga solish (Hissiy tartibga solishdagi muammolar ko'rsatkichi), shaxsiyat rivojlanishi (Eriksonning psixosotsial bosqich inventari) va o'z-o'ziga baho (Rosenberg o'z-o'ziga baho ko'rsatkichi)ni baholovchi standartlashtirilgan so'rovnomalarni to'ldirdilar. Bunga qo'shimcha ravishda, ishtirokchilarning ijtimoiy xulq-atvori tengdoshlar va o'qituvchilar tomonidan baholandi.

Ma'lumotlar fiziologik o'zgaruvchilar (gormon darajalari, neyron faoliyati va stress belgilar) va psixologik natijalar (hissiy tartibga solish, o'zlik hissi va ijtimoiy xulq-atvor) o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish uchun ko'p o'zgaruvchan statistik texnikalar yordamida tahlil qilindi. O'smirlilik davrida psixologik farovonlikni belgilovchi asosiy omillarni aniqlash uchun regressiya modellari ishlatildi.

Natijalar va muxokama. Bizning tadqiqotimizdan olingan eng diqqatga sazovor topilmalar gormonal o'zgarishlar va o'smirlar orasida hissiy tartibga solishdagi qiyinchiliklar o'rtasidagi kuchli bog'liqlikni ko'rsatdi. Pubertat davrida eng yuqori cho'qqiga yetadigan testosteron va estrogen darajalari o'smirlarning hissiy o'zgaruvchanligini oshirishi bilan bog'liq, ayniqsa o'rta o'smirlik davrida (15-16 yosh). Ushbu gormonlarning yuqori darajalariga ega bo'lgan o'smirlar, Hissiy tartibga solishdagi muammolar ko'rsatkichiga ko'ra, ko'proq kayfiyat o'zgarishlari, asabiylik va impulsivlikni his qilishdi.

Stress belgisini ko'rsatish uchun foydalanilgan kortizol darajalari, hissiy tartibga solish bilan muammolari bo'lgan o'smirlar orasida sezilarli darajada yuqori bo'lgan. Hissiy to'lqinlarni yoki tashvish hissini tez-tez his qilganlar, kun davomida ko'proq kortizol darajalariga ega bo'lib, fiziologik stress javobining hissiy muammolarni kuchaytirishdagi rolini ko'rsatdi.

Jinsiy farqlar ham kuzatildi. Yuqori testosteron darajasiga ega erkak o'smirlar tashqi xulq-atvor, masalan, agressiya va xavf-xatarlarga moyil bo'lsa, yuqori estrogen darajasiga ega bo'lgan ayol o'smirlar ichki xulq-atvor, masalan, tashvish va depressiyaga ko'proq moyil bo'lishdi. Ushbu topilmalar jins gormonlari erkaklar va ayollarda hissiy reaktivlik va moslashuv strategiyalariga qanday ta'sir qilishini ko'rsatadi.

O'smirlar miyasi sezilarli rivojlanishdan o'tadi, ayniqsa, qaror qabul qilish, impulsni boshqarish va hissiy tartibga solish uchun mas'ul prefrontal korteksta. Bizning tadqiqotimizda EEG ma'lumotlari kam rivojlangan prefrontal korteks faoliyatiga ega bo'lgan o'smirlar impulsiv xulq-atvor va yomon hissiy tartibga solishni ko'rsatganini ko'rsatdi.

Qiziqarlisi, hissiyotlarni boshqaruvchi limbik tizim ko'p o'smirlar orasida ko'proq faol bo'lib ko'rindi, ayniqsa hissiy jihatdan zaryadlangan vazifalar davomida. Prefrontal korteks va limbik tizim o'rtasidagi bu muvozanatsizlik o'smirlar nima uchun hissiyotlarini nazorat qilishda va stress yoki ijtimoiy bosimga duch kelganda ratsional qarorlar qabul qilishda qiynalishlarini tushuntirishga yordam beradi.

Ushbu mintaqalar o'rtasida kuchli neyron bog'lanishiga ega bo'lgan o'smirlar (EEG koherensiya o'lchoviga ko'ra) yaxshi hissiy nazorat va qaror qabul qilish qobiliyatiga ega bo'lishdi. Bu esa prefrontal korteks o'smirlilik davrida rivojlanishda davom etgani sayin, shaxslar asta-sekin hissiyotlarini va xulqlarini yaxshiroq nazorat qilish qobiliyatiga ega bo'lishlarini ko'rsatadi.

O'smirlilik davrida stress keng tarqalgan hodisa bo'lib, shaxslar akademik bosimlar, ijtimoiy munosabatlar va shaxsiyat shakllanishi bilan shug'ullanishadi. Bizning ma'lumotlarimiz, HRV o'lchoviga ko'ra, stress reaktivligi ushbu davrda psixologik natijalarni shakllantirishda muhim rol o'ynashini ko'rsatdi. Past HRVga ega o'smirlar, ya'ni avtonom nazoratning yomonligini ko'rsatganlar, hissiy tartibga solish, tashvish va stressga moslashish qiyinchiliklariga duch kelish ehtimoli yuqori bo'lgan.

Bundan tashqari, doimiy stress javoblarini ko'rsatgan o'smirlar, doimiy ravishda yuqori kortizol darajalari bilan, o'z-o'ziga baho va shaxsiyat shakllanishida ko'proq muammolarni his qilishgan. Ushbu topilma stressni boshqarishning o'smirlilik davrida muhimligini ta'kidlaydi, chunki stressga uzoq muddatli ta'sir ruhiy salomatlik va o'z-o'zini qabul qilishda uzoq muddatli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shaxsiyat shakllanishi o'smirlilik davrining muhim rivojlanish vazifalaridan biridir. Eriksonning psixosotsial rivojlanish nazariyasiga ko'ra, o'smirlar asosan o'z-o'zini aniqlash, mustaqillikni va ijtimoiy qabul qilish ehtiyojini muvozanatlashga qaratilgan. Bizning tadqiqotimizda, pubertat rivojlanishida oldinga siljigan o'smirlar, ya'ni yuqori gormon darajalariga ega bo'lganlar, kuchliroq shaxsiyat birlashuvini his qilishdi.

Biroq, hissiy tartibga solishdagi muammolar ushbu jarayonni to'sqinlik qildi. Hissiyotlarini boshqarishda qiyinchiliklarga duch kelgan o'smirlar shaxsiyatning noaniqligini va past o'z-o'ziga bahoni his qilishdi. Bu, hissiyotlarni tartibga solish qobiliyati shaxsiyat shakllanishi jarayonini muvaffaqiyatli o'tkazish uchun muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Ijtimoiy xulq-atvor ham fiziologik omillardan ta'sirlangan. Yaxshi hissiy tartibga solishga ega o'smirlar, HRV va prefrontal korteks faoliyatining yuqori ko'rsatkichlariga ko'ra, empatiya, hamkorlik va muammoni hal qilish kabi ijtimoiy foydali xulq-atvorni ko'rsatish ehtimoli ko'proq edi. Aksincha, hissiy tartibga solishda qiyinchiliklarga duch kelganlar antisotsial xulq-atvor, masalan, bullying yoki ijtimoiy munosabatlardan qochish ehtimoli ko'proq edi.

Bizning tadqiqotimiz natijalari o'smirlilik davrida fiziologik va psixologik jarayonlar o'rtasidagi murakkab o'zaro aloqani ta'kidlaydi. Gormonal o'zgarishlar, neyron rivojlanishi va stress reaktivligi bu hayot bosqichini belgilovchi hissiy noqulayliklar, shaxsiyat kurashlari va ijtimoiy qiyinchiliklarga hissa qo'shadi.

Bizning topilmalarimiz pubertat gormonlarining hissiy tartibga solish va xulq-atvoriga ta'sirini sezilarli darajada ko'rsatadi. O'smirlilik davrida ko'plab jismoniy o'zgarishlarni keltirib chiqaruvchi testosteron va estrogen kayfiyat, o'z-o'ziga baho va ijtimoiy xulq-atvoriga ham chuqur ta'sir ko'rsatadi. Gormonal o'zgarishlar tufayli kuchaygan hissiy reaktivlikni boshdan kechirayotgan o'smirlar xavf-xatarli xulq-atvor, agressiya yoki tashvish va depressiya kabi ichki kasalliklar uchun ko'proq moyil bo'lishlari mumkin.

Ushbu topilmalar o'smirlarni hissiyotlarini boshqarishga va pubertat qiyinchiliklarini yengishga yordam beradigan aralashuvlar juda foydali bo'lishini ko'rsatadi. Hissiy tartibga solishni yaxshilashga qaratilgan kognitiv-xulq-atvor terapiyasi (CBT) va ongli amaliyotlar, o'smirlarga gormonal o'zgarishlar bilan bog'liq hissiy ko'tarilish va pasayishlarni yaxshiroq boshqarishga yordam berishi mumkin.

Prefrontal korteksning o'sish jarayoni o'smirlarning qaror qabul qilish va impulsni boshqarish qobiliyatlarini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Biroq, limbik tizimning o'smirlik davridagi hiperfaoliyati hissiy va xulq-atvor impulsivligini keltirib chiqaradi, ayniqsa hissiy jihatdan zaryadlangan yoki ijtimoiy stressli vaziyatlarda.

Shunday qilib, reja tuzish, qaror qabul qilish va o'zini boshqarish kabi ijroiylar funksiyalarni yaxshilashga qaratilgan ta'lim dasturlari ushbu davrda juda samarali bo'lishi mumkin. O'smirlarga prefrontal korteksni kuchaytirish va hissiy javoblarni boshqarish uchun vositalarni berish akademik va ijtimoiy sohalarida yaxshiroq natijalarga olib kelishi mumkin.

Stressni boshqarish va uzoq muddatli ruhiy salomatlik. Yuqori kortizol darajalari va past HRV bilan ko'rsatilgan xronik stress o'smirlilik davrida hissiy va psixologik qiyinchiliklar uchun muhim xavf omili sifatida ko'rinadi. Yuqori stress darajalariga duch kelgan o'smirlar hissiy tartibga solish, o'z-o'ziga baho va shaxsiyat shakllanishida qiyinchiliklarga duch kelishadi. Shuning uchun stressni boshqarish texnikalarini — masalan, dam olish mashqlari, sport, yoga va meditatif amaliyotlarni qo'llab-quvvatlash zarur. O'smirlar o'z hissiyotlarini qanday boshqarishni va stressga qanday javob berishni o'rganishlari muhimdir.

Xulosa. Ushbu maqola o'smirlilik davrida fiziologik jarayonlar va psixologik tajribalar o'rtasidagi murakkab munosabatlarni o'rganishga qaratilgan. O'smirlilik fiziologik rivojlanish va hissiy rivojlanish uchun o'ziga xos qiyinchiliklar bilan bog'liq bo'lgan muhim davrdir. O'smirlarga o'z hissiy ko'rsatkichlarini nazorat qilish va sog'lom shaxsiyat shakllanishini rivojlantirishda yordam berish ularning o'smirlikdan kattalikka o'tishida muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Blakemore, S. J., & Mills, K. L. (2014). Is adolescence a sensitive period for sociocultural processing? *Annual Review of Psychology*, 65(1), 187–207. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115202>.
2. Casey, B. J., Jones, R. M., & Hare, T. A. (2008). The adolescent brain. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1124(1), 111-126. <https://doi.org/10.1196/annals.1440.010>.
3. Dahl, R. E. (2004). Adolescent brain development: A period of vulnerabilities and opportunities. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1021(1), 1-22. <https://doi.org/10.1196/annals.1308.001>
4. Steinberg, L. (2005). Cognitive and affective development in adolescence. *Trends in Cognitive Sciences*, 9(2), 69-74. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2004.12.005>